

МОДЕЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКУ В ПАКЕТНІЙ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ

В. Загорянський, д.т.н., доцент;

Т. Єрастова, студентка

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

На складах підприємств оптової торгівлі матеріальні потоки розраховують, як правило, для окремих ділянок або за окремими операціями (наприклад, внутрішньоскладське переміщення вантажів, ручне перебирання вантажу на ділянках приймання та комплектації тощо) [1]. При цьому підсумовують обсяги робіт з усіх операцій на даній ділянці або в рамках цієї операції. Сумарний внутрішній матеріальний потік (вантажний потік) складу визначається додаванням матеріальних потоків, що проходять через його окремі ділянки та між ділянками.

Більшість тарно-штучних вантажів доцільно перевозити пакетами [2]. Пакетна транспортно-технологічна система (ТТС) – ТТС доставки вантажів укрупненими місцями – пакетами, тобто вантажними одиницями, сформованими із поштучних вантажів у тарі чи без неї із застосуванням різних засобів пакетування, які зберігають форму і забезпечують можливість комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних і складських операцій [3].

Метою роботи є розробка моделі оптимізації матеріальних потоків у логістичній системі на основі поопераційного обліку логістичних витрат.

Обсяг робіт з окремої операції, розрахований за певний проміжок часу (місяць, квартал, рік), є матеріальним потоком за відповідною операцією.

Розмір сумарного матеріального потоку складі (Р) визначається складанням величин матеріальних потоків, згрупованих за ознакою виконуваної логістичної операції.

Внутрішньоскладське переміщення вантажів (у нашому випадку – механізоване, в пакетах на піддонах) здійснюється з ділянки на ділянку, а сумарний матеріальний потік за цією групою ($P_{п.в}$) дорівнює сумі вихідних вантажних потоків: T (з ділянки розвантаження) + $T \cdot A_1/100$ (з приймальної експедиції) + $T \cdot A_2/100$ (з ділянки приймання) + T (з зони зберігання) + $T \cdot A_3/100$ (з ділянки комплектування) + $T \cdot A_4/100$ (з відправної експедиції) = $P_{п.в}$. Тут T – вантажообіг складу, т/рік; у дужках позначені відповідні ділянки складу; A_1, A_2, A_3, A_4 – відповідно частка товарів, що постачаються на склад у неробочий час і проходять через приймальну експедицію, що проходять через ділянку приймання складу, що підлягають комплектуванню на складі, що потрапляють на ділянку навантаження з експедиції.

Операції розвантаження та навантаження на цих ділянках можуть виконуватися вручну або із застосуванням машин та механізмів. Ручне розвантаження необхідно, якщо товар у транспортному засобі прибув від постачальника, не будучи покладеним на піддони.

Вантажопотік при ручному розвантаженні вантажу, т/рік:

$$P_{p.p} = \frac{T \cdot A_5}{100}, \quad (1)$$

де A_5 – частка доставлених на склад товарів, що не підлягають механізованому вивантаженню, вимагають ручного вивантаження з укладанням на піддони.

Вантажопотік при механізованому розвантаженні вантажу, т/рік:

$$P_{m.p} = T \cdot \left(1 - \frac{A_5}{100}\right) \quad (2)$$

Вантажопотік при ручному навантаженні вантажу, т/рік:

$$P_{p.н} = \frac{T \cdot A_6}{100}, \quad (3)$$

де A_6 – частка товарів, що завантажуються у транспортний засіб при відпустці зі складу вручну (через непристосованість транспортного засобу покупця до механізованого завантаження).

Вантажопотік при механізованому навантаженні вантажу, т/рік:

$$P_{м.н} = T \cdot \left(1 - \frac{A_6}{100}\right) \quad (4)$$

Група матеріальних потоків – вантажі, що розглядаються в процесі ручного перебирання під час приймання товарів, т/рік:

$$P_{н.р} = \frac{T \cdot A_2}{100} \quad (5)$$

Група матеріальних потоків – вантажі, що розглядаються в процесі ручного перебирання при комплектації замовлень покупців, т/рік:

$$P_{к.м} = \frac{T \cdot A_3}{100} \quad (6)$$

Група матеріальних потоків – вантажі, які у процесі виконання операцій на експедиціям. Якщо вантаж прибув у неробочий час (наприклад, у неділю), то він розвантажується в експедиційне приміщення і лише найближчого робочого дня подається на ділянку приймання або в зону зберігання. Отже, у приймальній експедиції з'являється нова операція, яка збільшує сукупний матеріальний потік на величину, т/рік:

$$P_{н.е} = \frac{T \cdot A_1}{100} \quad (7)$$

Якщо на підприємстві оптової торгівлі є відправна експедиція, то в ній з'являється нова операція, яка збільшує сукупний матеріальний потік на величину, т/рік:

$$P_{в.е} = \frac{T \cdot A_4}{100} \quad (8)$$

Разом операції в експедиціях збільшують сукупний матеріальний потік на, т/рік:

$$P_{ек} = P_{н.е} + P_{в.е} = \frac{T \cdot (A_1 + A_4)}{100} \quad (9)$$

Повернення до місць зберігання здійснюється за необхідності забрати частину стелажу пакета, що зберігається в комірці. Решту пакета при цьому повертають в комірчу.

Внаслідок всіх операцій у зоні зберігання виникає група матеріальних потоків, величина якої дорівнює, т/рік:

$$P_{збер} = \frac{T \cdot A_7}{100}, \quad (10)$$

де A_7 – кратність обробки товарів на ділянці зберігання (рази).

Запропонована модель відкриває можливості оптимального застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками на складі підприємства оптової торгівлі.

Список використаних джерел

1. Кігель В. Р. Оптимізація логістичних рішень: Навчальний посібник. Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2007. 136 с.
2. Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт: електронний навчальний посібник комбінованого (локального та мережного) використання [Електронний ресурс] / В. П. Кужель, А. А. Кашканов, В. А. Кашканов, О. П. Антонюк. Вінниця: ВНТУ, 2022. 152 с.
3. Мороз М. М., Загорянський В. Г. Проектування транспортно-технологічних систем вантажних перевезень: навчальний посібник. Кременчук: КрНУ, 2021. 205 с. URL: http://document.kdu.edu.ua/info_zab/275_907.pdf (дата звернення: 02.12.2025).